

TUPROQ GENETIK QATLAMLARINING BIOLOGIK FAOLLIGI

¹Baratov J. ²Ro‘ziyeva I.J.

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14196474>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tuproqlarda uchraydigan mikroorganizmlar va ularning sugʻorilib dehqonchilik qilinadigan tuproqlardagi biologik faollik va fermentlar toʻgʻrisida maʼlumotlar keltirilgan. Sugʻoriladigan boʻz-oʻtloqi tuproqlarning mexanik tarkibi, gumus va oziq elementlarining taminlanganlik darajalari toʻgʻrisida maʼlumotlar keltirilgan.

Kalit soʻzlar: mikroorganizmlarning faoliyati, fermentlar, oziqaviyligi, biologik jarayonlar, unumdorlik.

Аннотация. В статье представлены сведения о почвенных микроорганизмах, их биологической активности и ферментах в орошаемых сельскохозяйственных почвах. Приведены сведения о механическом составе орошаемых серо-луговых почв, содержании гумуса и питательных веществ.

Ключевые слова: активность микроорганизмов, ферменты, питание, биологические процессы, фертильность.

Abstract. The article presents information on soil microorganisms, their biological activity and enzymes in irrigated agricultural soils. Information on the mechanical composition of irrigated gray-meadow soils, the content of humus and nutrients is provided.

Keywords: microbial activity, enzymes, nutrition, biological processes, fertility.

Respublikamizda qishloq xoʻjaligi ekinlarining hosildorligini oshirish va kasalliklarga qarshi kurashishda kimyoviy oʻgʻitlar sarfini kamaytirish borasida keng chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy qilishga alohida eʼtibor qaratilmoqda, shuningdek, mikroorganizmlar asosida biopreparatlarni qoʻllagan holda qishloq xoʻjaligi ekinlarini yetishtirishning biologik va iqtisodiy samaradorligini aniqlash borasida muayyan natijalarga erishilmoqda. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son «2022-2026 yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisida»gi Farmoni. Mazkur vazifalarini amalga oshirishda, jumladan, tuproq unumdorligiga eʼtibor qaratish va qishloq xoʻjaligi ekinlarining hosildorligini oshirishda kompleks taʼsir etuvchi tabiiy biopreparatni ishlab chiqarish uchun texnologik va apparaturali sxemasi yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Voha tuproqlarining oʻziga xos xususiyatlarini aniqlash, ular unumdorligini shakllanishidagi rolini baholashga oid jahonda olib borilgan tadqiqotlar natijasida quyidagi ilmiy natijalar olingan: jumladan, qurgʻoqchil va yarim qurgʻoqchil mintaqalarda (ASLE arid) qishloq xoʻjaligini baholashda ALES, LECS va GIS dasturiy taʼminotlar orqali voha tuproqlar xossaxususiyatlarini unumdorlik darajasiga koʻra 3 ta sinfga ajratilgan (Kafrelsheikh University and Mansoura University, Egypt, Миср), har xil geologik zonalarda tarqalgan tuproqlar unumdorligini shakllanishining tarixiy asoslari, yaʼni tuproq hosil boʻlish jarayonlari tabiiy va antropogen omillarga bogʻliqligi qonuniyatlari ochib berilgan (Debrecen University, Hungary, Венгрия; University of Bari, Italy, Италия), tuproqlarning xossalarini hisobga olgan holda qishloq xoʻjaligi uchun yaroqli tuproqlar baholangan va yaroqlilik darajasiga koʻra 8 ta sinfga boʻlinib, ushbu maʼlumotlari asosida yerlarning unumdorligini saqlash va oshirish buyicha chora-tadbirlar belgilangan (Natural Resources Conservation Service, USDA, АКШ), inson omili taʼsiri tufayli soʻnggi 50-70 yil mobaynida mezomorf yoki kseromorf sharoitda rivojlangan

yarimgidromorf va gidromorf rejimli «agrogen-qayta o‘zgargan» tuproqlarga ajratilgan (V.V.Dokuchayev nomidagi Tuproqshunoslik instituti, Rossiya), elementar tuproq jarayonlarida tuproq biosfera ta’sirini boshqaruvchisi, ya’ni tuproq biokos tizim: «reaktor», «xotira», «tuproq-vaqt» va «tuproq-xotira» sifatida diagnostik tahlil qilingan (M.V.Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti, Rossiya). Jahonda voha tuproqlar unumdorligini tadqiq bo‘yicha quyidagi ustuvor yo‘nalishlarda ilmiy-tadqiqotlar olib borilmoqda: jumladan, tuproqlarni hosil bo‘lishi, genezisi, evolyusiyasi qonuniyatlarini, unumdorlikni shakllanishida xossa-xususiyatlarining rolini aniqlash; tuproq unumdorligini chegaralovchi omillarni oldini olish va oqibatlarini bartaraf etish; tuproq unumdorligi regional asoslarini ishlab chiqish; tuproqlar unumdorligini baholash va modellashtirish orqali yer egalarini ishonchli ma’lumotlar bilan ta’minlash; tuproqlar regional xususiyatlarini hisobga olgan holda qishloq xo‘jaligi ekinlarini joylashtirish orqali yer resurslaridan samarali foydalanishga qaratilgan.

Sug‘oriladigan bo‘z-o‘tloqi tuproqlar. Konus yoyilmalari va daryolarning yuqori terrasalari bilan tutashgan allyuvial-prolyuvial lyoslashgan, ba’zan skeletli – talqontuproq yotqiziqlaridagi Surxon daryosining yuqori o‘ng soxili tog‘ oldi va tog‘ osti tekistliklarida hosil bo‘lgan. Mexanik tarkibiga ko‘ra, tuproqlar o‘rta – va yengil qumohlardan iborat, ba’zan 0,5-1 m dan shag‘al qatlamlari uchraydi. Bu tuproqlar bo‘z tuproqlarni uzoq vaqt sug‘orish natijasida grunt suvlarining qoniqarsiz oqimi tufayli yer yuzasiga 2-3 m gacha ko‘tarilishidan hosil bo‘lgan.

Tuproqdagi gumus miqdori 0,7-1,5 %, azot -0,04-0,12 %, yalpi fosfor 0,09-0,18 %, kaliy 1,7-2,2 %, karbonatlarning tuproq kesimida tarqalishi bir tekisda (8-9 % SO₂). Singdirish sig‘imi 100 g tuproqda 7-12 mg-ekv. Singdirilgan asoslar tarkibida kalsiy ustunlik qiladi. Tipik bo‘z tuproqlar mintaqasida bu tuproqlar sho‘rlanmagan, lekin ba’zida kuchsizdarajada eroziyaga uchragan. Och tusli bo‘z tuproqlar mintaqasida bo‘z-o‘tloqi tuproqlar ba’zan kuchsiz sho‘rlangan.

№ 1-kesma. 2022 yil 26-iyun. Sho‘rchi tumani “Shermuhammad bobo” fermer xo‘jaligi, bo‘z-voha zonasida yer osti suvlarining sathi 3,0-4,0 metr chuqurlikda joylashgan bo‘lib, haydalma gorizont qatlam qalinligi 40-50 sm, qo‘ng‘ir, namxush, tuproq hosil qiluvchi ona jins prolyuvial- allyuvial yotqiziqlar hisoblanadi. Mexanik tarkibiga ko‘ra og‘ir qumogli, o‘simlik ildiz qoldiqlari uchraydi, g‘o‘za dala.

Tuproq mikrobiologiyasini biologik faolligi tuproqda yashovchi mikroorganizmlarning turiga va miqdoriga bog‘liqdir. Tuproq unumdorligini va ekinlar hosildorligini oshirish uchun biokimyoviy va mikrobiologik tadqiqotlar muhim o‘rin tutadi. Bundan tashqari tuproq unumdorligini oshirishda va o‘simliklar uchun oziqa elementlarining oson o‘zlashtiriladigan holatga o‘tishi kabi muhim jarayonlar mikroorganizmlar yordamida amalga oshadi. Tuproqdagi organik moddalarni mineralizatsiyasida va o‘simliklar o‘zlashtira oladigan ammoniyli azotni ajralib chiqishida ammonifikatorlar, aktinomitsetlar, zamburug‘ va boshqa mikroorganizmlarning roli katta. Mikroorganizmlarning tez o‘sib rivojlanishi uchun tuproq unumdorligining ahamiyati katta. Yuqori unumdorlikka ega va madaniylashgan tuproqlarda mikroorganizmlarning miqdori va sifatli bo‘ladi va yashashi uchun zarur bo‘lgan oziqa moddalari uglerod, vodorod, azot, fosfor, kaliy va boshqa makro-mikroelementlar mavjuddir.

Fermentlarning faolligida (fosfataza, ureaza, katalaza, polifenoloksidaza va peroksidaza) aniqlangan. Daryo o‘zanlari atrofi o‘tloqi tuproqlarida fosfataza faolligi (maksimal 10 mg/g gacha), ureaza (maksimal 0,55 mg/g gacha), katalaza (maksimal 0,55 g/sm³ gacha) faolligining pastligi aniqlangan. Polifenoloksidaza (maksimal 85 mg/100g gacha), peroksidaza (maksimal 290 mg/100g gacha) faolligi gumus to‘planish koeffitsienti (maksimal 41%) orqali hosil

bo‘lishning o‘rtacha darajasini ko‘rsatgan. Fermentlarning xilma-xilligi PIELOU indeksi va geometrik o‘rtacha yordamida baholangan. Fosfataza, ureaza va katalaza metabolik kislota bilan sezilarli munosabatlarni ko‘rsatib, katalaza organik moddalar bilan kuchli ijobiy munosabatlarga va rH bilan salbiy munosabatlarga ega bo‘lgan hamda olingan ma‘lumotlaridan ma‘lum bo‘lishicha daryo oqimining uzoq vaqtlar mobaynida oqib turishi fermentlarning faolligi va xilma-xilligining pasayishiga olib kelishini takidlash imkonini beradi.

Biologik jarayonlarning mavsumiy dinamikasi hudud tuproqlarida katta ahamiyatga ega. O‘rganilayotgan bo‘z voha hududlarining noqulay iqlim sharoiti, ya‘ni yozning yuqori harorati, havoning nisbiy namligining pastligi, namlikning tuproqdan tez ko‘tarilishi, tarkibida organik moddalarining kam bo‘lishi hududdagi tuproqlarning mikrobiologik faolligining pasayishiga olib keladi. Shunday ekan mikroorganizmlarning intensiv faolligi bahor davriga to‘g‘ri keladi, yozda ularning faoliyati pasayib, kuzga kelib ularning soni sezilarli darajada oshadi.

Xulosa qilib aytganda bo‘z-o‘tloqi tuproqlarda mikroorganizmlarning faoliyati genetik qatlamlarning madaniylashganlik unumdorlik darajasiga bog‘liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ахмедов А.У., Парпиев Ғ.Т., Абдуллаев С.А. Тупроқ-мелиоратив мониторинги // Ўзбекистон Республикаси Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитаси, Тупроқшунослик ва агрокимий илмий-тадқиқот институти. – Тошкент: «NOSHIR» нашриёти, 2012. – 160 б.
2. Ахмедов А.У., Парпиев Ғ.Т., Бобоев М.Ф. Шўрланган дала ва тупроқ // «Фермер» ижтимоий-иқтисодий журнали. – Тошкент, 2010. –Б. 13-14.
3. Артиқова Х.Т. Бухоро воҳаси тупроқларининг эволюцияси, экологик ҳолати ва унумдорлиги: Б.ф.д. (DSc) ... дисс. автореферати. - Тошкент: ТАИТИ, 2019. - 62 б.
4. 2.12. Артыкова Х.Т., Ортиков Т.К., Умаров О.Р., Бафаева З.Х. Содержание и запасы гумуса почв Бухарского оазиса // Просвещение и инновационные исследования. Бухара, 2020. № 2. С. 118–129.
5. Гафурова Л.А., Шарипов О.Б. Бухоро воҳаси суғориладиган тупроқларининг биологик фаоллиги (Бухоро тумани мисолида) // Управление земельными ресурсами и их оценка: Новые подходы и инновационные решения. Сборник статей: в 1кн. / Республиканская научно-практическая конференция (22-24 апреля 2019 г.). - Москва-Ташкент: Национальный университет Узбекистана, 2019. - С. 599-602.
6. Қўзиев Р.Қ. Бўз-воҳа тупроқлари, уларнинг тадрижий ривожланиши ва унумдорлиги / ЎзФА Тупроқшунослик институти. - Тошкент, 1991. - 138 б.
7. Набиева Г.М., Гафурова Л.А., Кадирова Д.А. Горные почвы Узбекистана и их биологическая активность: материалы докладов VI съезда общества почвоведов им В.В. Докучаева. Кн. 2. Петрозаводск – Москва, 13–18 августа 2012. С. 387–388.